

RANCANG BANGUN APLIKASI MANAJEMEN PENDAPATAN BENGKEL MENGUNAKAN LARAVEL DAN MYSQL DENGAN METODE AGILE KANBAN

Rio Kanzur Rizky ¹, Novianti M Faizah, S.Kom, MMSI ²

riokanzur8@gmail.com, novianti@jagakarsa.ac.id

Program Studi Ilmu Komputer, Fakultas Teknik, Universitas Tama Jagakarsa

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menyediakan solusi digital bagi Bengkel Jegez Motor dalam mengelola pendapatan secara lebih teratur dan akurat. Selama ini, proses pencatatan transaksi penjualan suku cadang, layanan servis kendaraan, serta perhitungan upah mekanik masih dilakukan secara manual sehingga sering menimbulkan keterlambatan, kesalahan rekapitulasi, dan tidak mampu memberikan gambaran keuangan secara tepat waktu. Permasalahan tersebut menjadi dasar pengembangan sistem informasi berbasis web yang dirancang untuk mengotomatisasi pencatatan transaksi, menghasilkan laporan keuangan secara real-time, serta menghitung upah mekanik dengan lebih efisien. Pengembangan sistem ini menggunakan metode Agile Kanban karena mampu mendukung proses kerja yang adaptif dan memungkinkan penyesuaian fitur sesuai kebutuhan pengguna. Framework Laravel dipilih sebagai teknologi backend untuk memastikan struktur aplikasi yang aman, terkelola, dan mudah dikembangkan, sedangkan MySQL digunakan sebagai basis data agar pengolahan informasi berjalan stabil dan konsisten. Sistem yang dibangun mencakup modul pencatatan pendapatan, manajemen layanan, penyusunan laporan harian dan bulanan, visualisasi grafik pendapatan, serta autentikasi pengguna. Hasil implementasi menunjukkan bahwa sistem mampu mempercepat proses pencatatan transaksi, mengurangi kesalahan perhitungan, dan menyajikan laporan keuangan yang dapat diakses kapan saja. Fitur visualisasi pendapatan juga mempermudah pemilik bengkel dalam memantau tren usaha dan membuat keputusan berbasis data. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan sistem informasi manajemen pendapatan berbasis web memberikan dampak positif terhadap efisiensi operasional bengkel. Untuk pengembangan berikutnya, disarankan penambahan modul manajemen stok yang lebih mendetail, integrasi pembayaran digital, serta analitik lanjutan untuk proyeksi pendapatan.

Kata kunci : Sistem Informasi, Manajemen pendapatan, Bengkel motor, Laravel, MySQL, Agile Kanban.

ABSTRACT

This study aims to provide a digital solution for Jegez Motor Workshop in managing its revenue more systematically and accurately. Previously, transaction recording including spare-part sales, service operations, and mechanics' wage calculations was conducted manually, which often led to delays, calculation errors, and difficulties in generating timely financial reports. These issues form the basis for developing a web-based information system designed to automate transaction recording, generate real-time financial reports, and streamline the calculation of mechanics' wages. The system was developed using the Agile Kanban method due to its flexibility and ability to accommodate changes based on user needs during the development process. Laravel was selected as the backend framework to ensure a secure, structured, and easily maintainable application architecture, while MySQL served as the database to support stable and consistent data management. The implemented system includes modules for revenue recording, service management, daily-to-monthly financial reporting, revenue visualization, and user authentication. The implementation results indicate that the system improves the speed and accuracy

of transaction recording, minimizes calculation errors, and provides financial reports that are accessible at any time. The revenue visualization feature also assists the workshop owner in understanding business trends and making data-driven decisions. This research concludes that the adoption of a web-based revenue management system contributes significantly to enhancing the operational efficiency of the workshop. Future development is recommended to include a more detailed inventory management module, integration with digital payment systems, and advanced analytical features for revenue forecasting.

Keywords: Information System, Revenue Management, Motorcycle workshop, Laravel, MySQL, Agile Kanban.

PENDAHULUAN

Bengkel Jegez Motor masih mengelola transaksi penjualan suku cadang, layanan servis, serta perhitungan upah mekanik secara manual melalui pencatatan di buku besar (Baihaki dkk., 2023). Cara kerja tersebut tidak hanya memakan waktu, tetapi juga rentan menimbulkan kesalahan, kesulitan dalam pelacakan data, serta keterlambatan dalam penyusunan laporan keuangan (Baihaki dkk., 2023). Ketidakefisienan ini menghambat pemilik usaha dalam memantau kondisi pendapatan dan perkembangan operasional secara rutin (Baihaki dkk., 2023).

Seiring meningkatnya kebutuhan akan proses administrasi yang lebih cepat dan akurat, diperlukan sebuah sistem yang mampu mengotomatisasi pencatatan transaksi serta menyajikan informasi keuangan secara real-time (Febriyanti dkk., 2022). Sistem informasi berbasis web menjadi alternatif yang relevan karena dapat memberikan akses data yang lebih praktis, terstruktur, dan mudah digunakan dalam kegiatan operasional sehari-hari (Febriyanti dkk., 2022).

Pengembangan sistem dilakukan menggunakan framework Laravel sebagai backend karena menyediakan arsitektur yang aman, terorganisir, dan mudah dikembangkan. MySQL dipilih sebagai basis data untuk memastikan pengelolaan informasi pendapatan dapat berjalan stabil. Proses pengembangan mengadopsi metode Agile Kanban yang memungkinkan penyesuaian fitur secara fleksibel sesuai kebutuhan lapangan (Adhiatma dkk., 2025).

Melalui sistem yang dirancang, proses pencatatan pendapatan, pembuatan laporan keuangan, hingga perhitungan upah mekanik diharapkan dapat dilakukan lebih efisien dan akurat. Selain itu, penyajian visualisasi pendapatan turut membantu pemilik usaha dalam memahami pola performa bengkel dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data (Soegiarto dkk., 2024).

Penelitian ini berfokus pada perancangan dan implementasi sistem informasi pendapatan berbasis web yang dapat meningkatkan efektivitas operasional Bengkel Jegez Motor.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam pengembangan aplikasi manajemen pendapatan ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh proses analisis, perancangan, implementasi, dan evaluasi dapat berjalan secara terarah. Penelitian menggunakan pendekatan rekayasa perangkat lunak dengan metode Agile Kanban, yaitu metode pengembangan yang bersifat adaptif dan mendukung perubahan kebutuhan pengguna selama proses berlangsung (Hidayah Nova dkk., 2022). Penggunaan Agile Kanban juga memungkinkan peneliti memantau setiap aktivitas melalui alur kerja yang dibagi ke dalam tahapan *To Do*, *In Progress*, dan *Done*, sehingga seluruh proses dapat dipantau dan diselesaikan secara bertahap (Kamaluddin dkk., 2023). Penelitian dimulai dengan kegiatan analisis kebutuhan melalui observasi langsung dan wawancara dengan pemilik Bengkel Jegez Motor. Informasi yang dikumpulkan berkaitan dengan alur pencatatan transaksi, kesulitan dalam penyusunan laporan keuangan, perhitungan upah mekanik, serta kendala yang muncul dalam proses pencatatan manual. Data tersebut kemudian dijadikan dasar penyusunan fungsi-fungsi utama aplikasi yang akan dikembangkan.

Tahap selanjutnya adalah perancangan sistem yang dilakukan dengan membuat rancangan alur proses, struktur database, dan desain antarmuka (Melyani dkk., 2023). Perancangan ini bertujuan untuk memastikan bahwa alur kerja sistem sesuai dengan kebutuhan operasional bengkel. Basis data dirancang menggunakan MySQL, dengan struktur tabel yang disusun untuk mengakomodasi pencatatan pendapatan harian, transaksi layanan, stok suku cadang, upah mekanik, dan data pengguna (Kamaluddin dkk., 2023). Pada tahap desain antarmuka, tampilan dibuat sederhana untuk memastikan aplikasi mudah digunakan oleh pemilik maupun pegawai bengkel.

Implementasi sistem dilakukan menggunakan framework Laravel sebagai teknologi backend (Melyani dkk., 2023). Laravel dipilih karena menyediakan struktur aplikasi yang sistematis, fitur keamanan yang memadai, serta kemudahan dalam proses pengembangan (Robbani dkk., 2025). MySQL digunakan sebagai media penyimpanan data agar proses pengelolaan informasi dapat berjalan stabil (Bangun Perangkat Lunak Berbasis Web dkk., 2024). Pada tahap ini, seluruh modul inti aplikasi dibuat, termasuk pencatatan transaksi, manajemen layanan, penghitungan upah mekanik, penyusunan laporan harian dan bulanan, serta fitur autentikasi pengguna.

Setelah proses implementasi selesai, dilakukan pengujian sistem untuk memastikan bahwa seluruh fungsi berjalan dengan benar. Pengujian dilakukan menggunakan metode Blackbox Testing, yaitu pengujian yang berfokus pada kesesuaian antara input yang diberikan dan output yang dihasilkan tanpa memeriksa kode program (Bangun Perangkat Lunak Berbasis Web dkk., 2024). Pengujian dilakukan pada setiap fitur utama seperti pencatatan pendapatan, pembuatan laporan, dan kalkulasi upah mekanik. Selain itu, dilakukan pula pengujian performa untuk memastikan bahwa aplikasi mampu memproses transaksi dan menghasilkan laporan dengan respons cepat dan tanpa error.

Seluruh data yang diperoleh selama proses pengembangan dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif untuk menilai sejauh mana aplikasi memenuhi kebutuhan pengguna. Analisis dilakukan dengan meninjau hasil pengujian, umpan balik pengguna, kecepatan sistem, serta akurasi laporan yang dihasilkan. Melalui tahapan tersebut, diperoleh gambaran mengenai efektivitas sistem serta peningkatan efisiensi kerja yang dicapai setelah penerapan aplikasi.

Gambar 1 Flowchart Sistem

Gambar flowchart tersebut menggambarkan alur kerja proses pembelian sparepart pada sistem yang diterapkan di Bengkel Jegez Motor. Alur ini dibagi ke dalam tiga bagian utama, yaitu aktivitas pelanggan, admin, dan mekanik. Pembagian tersebut bertujuan untuk menunjukkan tanggung jawab masing-masing peran serta bagaimana setiap aktivitas saling terhubung dalam proses transaksi.

Proses dimulai dari pelanggan yang melakukan pendaftaran sebagai tahap awal sebelum pembelian dilakukan. Setelah pelanggan mengisi data yang diperlukan, informasi mengenai jenis sparepart yang ingin dibeli diteruskan kepada admin. Admin kemudian meneruskan data tersebut kepada mekanik untuk memastikan ketersediaan barang di inventory. Pada tahap ini, mekanik melakukan pemeriksaan stok. Jika sparepart tersedia, mekanik menyiapkan barang dan mengembalikannya kepada admin. Sebaliknya, jika barang tidak tersedia, mekanik menginformasikan ketidakterersediaan tersebut dan proses dihentikan.

Setelah mekanik menyiapkan barang, admin membuat faktur penjualan sebagai dasar transaksi. Pelanggan kemudian melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum dalam faktur. Admin menerima pembayaran tersebut dan mengonfirmasi bahwa transaksi telah selesai diproses. Selanjutnya, sparepart dan faktur pembelian diserahkan kepada pelanggan sebagai bukti dan penutup proses layanan.

Secara keseluruhan, flowchart ini menjelaskan bagaimana informasi bergerak dari satu peran ke peran lainnya, serta menunjukkan urutan kegiatan yang harus dilalui hingga transaksi dinyatakan selesai. Visualisasi ini membantu memberikan gambaran yang jelas mengenai mekanisme operasional di bengkel, sekaligus mendukung pemahaman terhadap rancangan sistem yang dikembangkan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Sistem

Sistem informasi pendapatan Bengkel Jegez Motor berhasil dibangun menggunakan framework Laravel dengan struktur MVC yang memudahkan pengelolaan data secara terorganisir. Seluruh fitur utama dikembangkan sesuai kebutuhan operasional bengkel, seperti pencatatan penjualan, layanan servis, perhitungan upah mekanik, serta penyusunan laporan harian hingga bulanan. Proses input transaksi dirancang sederhana agar mekanik atau pemilik bengkel dapat menggunakannya tanpa hambatan teknis.

Tampilan antarmuka dibuat minimalis dan fokus pada kemudahan navigasi. Pengguna dapat langsung mengakses menu transaksi, riwayat layanan, dan laporan pendapatan pada beranda utama. Pengaturan akses menggunakan autentikasi memastikan hanya pengguna terdaftar yang dapat mengelola data.

2. Hasil Pengujian Sistem

Pengujian dilakukan untuk memastikan seluruh fungsi berjalan sesuai kebutuhan pengguna. Pengujian mencakup pencatatan transaksi, validasi data, perhitungan otomatis upah mekanik, dan penyusunan laporan keuangan.

Tabel 1
Ringkasan Hasil Pengujian Fitur Utama

Fitur yang di uji	Status	Keterangan
Pencatatan penjualan suku cadang	Berjalan	Data tersimpan dan tampil pada laporan harian
Input Layanan Servis	Berjalan	Durasi dan jenis layanan tercatat dengan benar
Perhitungan Upah Mekanik	Berjalan	Rumus komisi otomatis sesuai ketentuan bengkel
Laporan Harian & Bulanan	Berjalan	Grafik pendapatan muncul sesuai filter tanggal
Autentikasi Pengguna	Berjalan	Sistem menolak akses tanpa login

3. Visualisasi Pendapatan

Salah satu fitur penting yang dihasilkan adalah grafik pendapatan harian dan bulanan. Grafik ini memudahkan pemilik bengkel dalam memahami pola pemasukan dan mengamati perubahan aktivitas pelanggan.

Gambar 2
Contoh Visualisasi Grafik Pendapatan

Grafik menunjukkan adanya fluktuasi pendapatan yang dipengaruhi oleh jumlah servis harian dan penjualan suku cadang. Fitur ini memberikan gambaran cepat bagi pemilik bengkel untuk memantau performa usaha tanpa harus membuka catatan manual.

4. Analisis Perbandingan Antara Manual dan Sistem Baru

Tabel 2
Perbandingan Proses Lama dan Sistem Baru

Aspek	Sistem Manual	Sistem Berbasis Web
Pencatatan Transaksi	Lambat, sering salah	Cepat, Otomatis
Rekap Laporan	Harus dihitung ulang	Real-Time
Upah Mekanik	Rawan salah hitung	Otomatis dan Konsisten
Akses Data	Hanya di buku	Bisa diakses kapan saja
Riwayat Transaksi	Sering hilang	Tersimpan terstruktur

Dari hasil analisis, sistem baru memberikan peningkatan signifikan dalam kecepatan input, akurasi perhitungan, dan efisiensi pemantauan pendapatan.

5. Pembahasan

Hasil implementasi menunjukkan bahwa sistem informasi ini mampu mengatasi permasalahan yang selama ini muncul pada proses pencatatan manual. Otomatisasi transaksi dan integrasi laporan

real-time membantu pemilik bengkel memperoleh gambaran lebih jelas mengenai kondisi keuangan usahanya. Perhitungan upah mekanik yang sebelumnya memakan waktu kini dapat dilakukan secara langsung oleh sistem, sehingga mengurangi potensi kesalahan hitung.

Dari sisi penggunaan, antarmuka yang sederhana membuat sistem mudah dioperasikan meskipun pengguna tidak memiliki latar belakang teknologi. Hal ini sesuai dengan kebutuhan UMKM seperti bengkel yang cenderung mengutamakan kepraktisan.

Secara keseluruhan, penelitian ini membuktikan bahwa pemanfaatan Laravel dan MySQL dalam pengembangan sistem informasi pendapatan mampu memberikan dampak positif terhadap efisiensi administrasi bengkel dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan sebuah sistem informasi pendapatan berbasis web yang mampu membantu Bengkel Jegez Motor dalam mengelola transaksi penjualan suku cadang, layanan servis, serta perhitungan upah mekanik secara lebih terstruktur. Sistem yang dikembangkan dengan framework Laravel dan basis data MySQL ini terbukti dapat mempercepat proses pencatatan, meningkatkan akurasi perhitungan, dan menyediakan laporan keuangan secara real-time.

Penerapan metode Agile Kanban dalam pengembangan memberikan fleksibilitas dalam menyesuaikan kebutuhan fitur selama proses berlangsung. Pengguna juga memperoleh manfaat dari tampilan antarmuka yang sederhana dan mudah dipahami, sehingga sistem dapat digunakan tanpa memerlukan pelatihan khusus. Selain itu, fitur visualisasi pendapatan membantu pemilik bengkel memahami pola pemasukan dan memantau performa usaha secara berkala.

Secara keseluruhan, sistem informasi yang dirancang mampu meningkatkan efisiensi administrasi bengkel, mengurangi potensi kesalahan pencatatan, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

SARAN

1. Pengembangan Modul Stok Barang

Penelitian selanjutnya dapat menambahkan fitur manajemen stok suku cadang secara lebih detail agar pemilik bengkel dapat memantau ketersediaan barang dan meminimalkan risiko kekurangan persediaan.

2. Integrasi Pembayaran Digital

Sistem dapat dikembangkan dengan opsi pembayaran nontunai untuk meningkatkan kenyamanan pelanggan dan mendukung pencatatan transaksi secara otomatis.

3. Fitur Analitik Lanjutan

Diperlukan pengembangan fitur analisis prediktif untuk memperkirakan pendapatan di periode mendatang, sehingga pemilik bengkel memiliki gambaran lebih matang dalam merencanakan strategi usaha.

4. Optimalisasi Keamanan Data

Peningkatan keamanan seperti enkripsi data sensitif, manajemen hak akses yang lebih ketat, dan pencadangan otomatis sangat dianjurkan untuk menjaga integritas data.

5. Pengujian dengan Pengguna Lebih Luas

Melibatkan lebih banyak pengguna, termasuk karyawan dan mekanik, dapat membantu memperoleh umpan balik yang lebih variatif untuk menyempurnakan sistem.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhiatma, N., Ikhsan, M., Purnama, F., & Magfira, F. (2025). Implementation of web-based motorcycle workshop management application to improve efficiency and service quality. *Jurnal Simantec*, 13(2), 181–190. <https://doi.org/10.21107/SIMANTEC.V13I2.29797>
- Baihaki, I., Setiyawan, M., & Aziz, R. A. (2023). Rancang Bangun Sistem Informasi Bengkelku.com Berbasis Web Untuk Meningkatkan Penjualan. *JURNAL PENELITIAN SISTEM INFORMASI (JPSI)*, 1(3), 164–176. <https://doi.org/10.54066/JPSI.V1I3.706>
- Bangun Perangkat Lunak Berbasis Web, R., Kasus Pengiriman Barang Eric Gunawan, S., Bosco Broto, J., Puspasari Saputro, I., & Artikel, R. (2024). Design and Development of Web-Based Software: A Case Study of Goods Delivery. *G-Tech: Jurnal Teknologi Terapan*, 8(2), 1125–1135. <https://doi.org/10.33379/GTECH.V8I2.4161>
- Febriyanti, L., B, M. R. Pahlevi., & Rohaini, E. (2022). Perancangan Sistem Informasi Penjualan Sparepart Dan Jasa Service Pada Bengkel Elsy Midya Motor. *Jurnal Manajemen Teknologi Dan Sistem Informasi (JMS)*, 2(1), 110–119. <https://doi.org/10.33998/JMS.2022.2.1.52>
- Hidayah Nova, S., Puji Widodo, A., Warsito, B., & Pasca Sarjana, S. (2022). Analisis Metode Agile pada Pengembangan Sistem Informasi Berbasis Website: Systematic Literature Review. *Techno.Com*, 21(1), 139–148. <https://doi.org/10.33633/TC.V21I1.5659>
- Kamaluddin, R., Yusuf, H. M., & Prianto, C. (2023). Pengembangan Sistem Manajemen Transaksi dan Stok Barang dengan Pendekatan Agile. *Competitive*, 18(2), 79–90. <https://doi.org/10.36618/COMPETITIVE.V18I2.4104>
- Melyani, R. I., Rosita, R., & Aji, S. (2023). Pengembangan Sistem Informasi Penggajian Berbasis Web Menggunakan Framework Laravel dengan Metode Agile Software Development. *Jurnal Sistem Informasi Akuntansi (JASIKA)*, 3(1), 31–36. <https://doi.org/10.31294/JASIKA.V3I01.2195>
- Robbani, A. A., Harie Wiyono, B., Haromain, I., Informasi, S., Tinggi, S., Terpadu, T., Fikri, N., Informatika, T., & Selatan, J. (2025). Rancang Bangun Aplikasi Sistem Gudang Berbasis Web Menggunakan Framework Laravel dengan Agile Development Studi Kasus pada PT XYZ. *Jurnal Informatika Terpadu*, 11(1), 63–71. <https://doi.org/10.54914/JIT.V11I1.1770>
- Soegiarto, R., Rizky Wicaksono, S., Dau, K., Malang, K., Timur, J., & penulis, K. (2024). Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Operasional Dilengkapi dengan Penjualan Sparepart pada Bengkel MJM. *Merkurius : Jurnal Riset Sistem Informasi dan Teknik Informatika*, 2(5), 248–261. <https://doi.org/10.61132/MERKURIUS.V2I5.303>
-